

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14966953>

Крамар Р. І.

*доктор юридичних наук, професор,
професор ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»,
<https://orcid.org/0000-0001-5086-9845>*

Журавський Ю. С.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0006-9908-767X>*

Васильєв А. А.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0000-6413-783X>*

Богаченко В. С.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0003-3456-0123>*

Довгополов А. О.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0008-2121-6923>*

Канак І. Й.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0003-1234-6789>*

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. Стаття присвячена дослідженню теоретико-правових засад трансформації правоохоронних органів у контексті концепції сервісної держави. Аналізовано еволюцію правоохоронної діяльності від традиційної карально-репресивної моделі до сервісного підходу, що передбачає переосмислення ролі державних інституцій у забезпеченні правопорядку та захисту прав громадян. Визначено основні принципи сервісної держави, серед яких верховенство права, підзвітність органів влади та орієнтація на права людини. Особливу увагу приділено питанням гармонізації правоохоронної діяльності з європейськими стандартами державного управління, що передбачає посилення громадського контролю, прозорість процесів ухвалення рішень та розвиток партнерської взаємодії між державою і суспільством.

Розглянуто процес трансформації функцій правоохоронних органів у бік надання безпекових послуг та впровадження превентивних механізмів правопорядку. Досліджено проблему забезпечення балансу між правозастосовною діяльністю та сервісними функціями, що вимагає зміни нормативно-правового регулювання, підготовки кадрів та

вдосконалення організаційної структури правоохоронних органів. Особливу увагу приділено питанню ефективного інформаційно-правового забезпечення правоохоронної діяльності, яке включає діджиталізацію процесів, автоматизацію документообігу, інтеграцію баз даних та розвиток електронного урядування.

Проаналізовано правові ризики та виклики, пов'язані з цифровізацією правоохоронної системи, зокрема загрози кібербезпеці, необхідність забезпечення захисту персональних даних та ризики надмірного державного контролю за суспільством. Визначено перспективи розвитку сервісного підходу в правоохоронній діяльності, що передбачають удосконалення правового регулювання, інтеграцію інноваційних технологій та впровадження нових моделей комунікації між громадянами та державними органами.

Результати дослідження доводять, що комплексне реформування правоохоронних органів відповідно до принципів сервісної держави є стратегічним завданням для України, що забезпечить підвищення ефективності правоохоронної діяльності, зміцнення демократичних інститутів та посилення суспільної довіри до державної влади.

Ключові слова: сервісна держава, правоохоронні органи, цифровізація, інформаційно-правове забезпечення, електронне урядування, верховенство права.

Annotation. The article explores the theoretical and legal foundations of the transformation of law enforcement agencies in the context of the concept of a service-oriented state. The study analyzes the evolution of law enforcement activities from a traditional punitive-repressive model to a service-oriented approach, which redefines the role of state institutions in ensuring public order and protecting citizens' rights. The fundamental principles of the service-oriented state, including the rule of law, government accountability, and a focus on human rights, are identified. Special attention is given to the harmonization of law enforcement activities with European governance standards, emphasizing the strengthening of public oversight, transparency in decision-making processes, and fostering a partnership-based relationship between the state and society.

The article examines the transformation of law enforcement functions toward the provision of security services and the implementation of preventive law enforcement mechanisms. The issue of balancing law enforcement activities with service functions is explored, highlighting the need for changes in legal regulation, personnel training, and improvements in the organizational structure of law enforcement agencies. Particular attention is given to the effective information and legal support for law enforcement, including process digitalization, document automation, database integration, and the development of e-governance mechanisms.

Legal risks and challenges associated with the digitalization of the law enforcement system are analyzed, including cybersecurity threats, the need to protect personal data, and the risks of excessive state control over society. The study outlines the prospects for developing a service-oriented approach in law enforcement, which involves improving legal regulation, integrating innovative technologies, and implementing new models of communication between citizens and public authorities.

The findings confirm that a comprehensive reform of law enforcement agencies in accordance with the principles of a service-oriented state is a strategic priority for Ukraine. Such reforms will enhance the efficiency of law enforcement, strengthen democratic institutions, and increase public trust in state authorities.

Keywords: service-oriented state, law enforcement agencies, digitalization, information and legal support, e-governance, rule of law.

Вступ

Розбудова правової держави, заснованої на принципах верховенства права, підзвітності органів влади та дотримання прав і свобод людини, передбачає докорінну трансформацію системи правоохоронних органів. Традиційні моделі правоохоронної діяльності, що ґрунтувалися переважно на карально-репресивних механізмах, в умовах демократичного розвитку та європейської інтеграції України поступово поступаються місцем концепції сервісної держави. Такий підхід змінює уявлення про роль правоохоронних органів у суспільстві, орієнтуючи їх на надання якісних послуг у сфері забезпечення безпеки, правопорядку та захисту прав громадян.

Концепція сервісної держави передбачає, що держава не лише здійснює контрольні та регулятивні функції, а й стає партнером суспільства, спрямовуючи свою діяльність на створення комфортних умов для реалізації прав та законних інтересів людини. У цьому контексті правоохоронні органи повинні не лише здійснювати правозастосовну діяльність, а й надавати громадянам доступні, ефективні та орієнтовані на запобігання правопорушенням послуги. Успішна реалізація такого підходу можлива за умови комплексного реформування правоохоронної системи, що включає нормативно-правове вдосконалення, підвищення професійної підготовки правоохоронців, посилення механізмів громадського контролю та впровадження сучасних інформаційних технологій.

Одним із ключових аспектів цієї трансформації є інформаційно-правове забезпечення діяльності правоохоронних органів. Використання цифрових технологій у сфері правопорядку, автоматизація адміністративних процесів, інтеграція баз даних та запровадження електронного документообігу сприяють підвищенню ефективності правоохоронної діяльності, усуненню бюрократичних перешкод та створенню прозорої системи взаємодії між державою та громадянами. Разом із тим, цифровізація правоохоронної сфери супроводжується новими викликами, зокрема питаннями кібербезпеки, захисту персональних даних та необхідністю адаптації національного законодавства до міжнародних стандартів.

Теоретико-правові засади трансформації правоохоронних органів у контексті концепції сервісної держави досліджували Брагіна К., Голик Ю., Демченко Я., Івановська А., Король В., Мігалатюк В., Наумик А., Панченко Г., Петькун С., Сидоренко Н., Фурашев В., Чальцева О. та інші.

Метою статті є дослідження теоретико-правових засад трансформації правоохоронних органів у контексті сервісної держави, аналіз нормативно-правових механізмів цієї трансформації та оцінка впливу цифрових технологій на функціонування правоохоронної системи. Визначення ключових проблем та перспектив цього процесу дозволить сформувати науково обґрунтовані підходи до подальшого реформування правоохоронних органів України відповідно до принципів ефективного публічного управління та міжнародних стандартів правової держави.

Результати

Ідея сервісної держави є одним із ключових концептів сучасної теорії державного управління, що базується на принципі пріоритетності інтересів громадянина у взаємодії з органами влади. У традиційних моделях державного управління превалював підхід, за якого держава виступала передусім як владний регулятор суспільних процесів, використовуючи механізми примусу, контролю та нормативного впливу. Водночас розвиток демократичних інститутів, утвердження верховенства права та посилення суспільного запиту на ефективність державних інституцій спричинили перехід до сервісної моделі, яка передбачає надання громадянам якісних, доступних та зручних публічних послуг [1].

Сервісна держава передбачає трансформацію підходів до діяльності органів публічної влади, включно з правоохоронними органами, які традиційно асоціювалися з функцією забезпечення примусу. Відтак, у сучасних умовах нагальною стає потреба перегляду ролі цих органів у структурі державного управління з урахуванням вимог підзвітності, прозорості та спрямованості на захист прав людини. Такий перегляд особливо важливий для України, яка не лише імплементує європейські

стандарти державного управління, а й змушена адаптувати свою правоохоронну систему до умов протидії збройній агресії РФ.

Історичний розвиток концепції сервісної держави демонструє, що вона виникла у відповідь на кризу традиційних моделей державного управління, які виявили свою неефективність в умовах зростаючої складності суспільних процесів. Ключовими принципами цієї концепції стали верховенство права, орієнтація на потреби громадян, децентралізація влади та максимальна автоматизація процесів надання державних послуг. У правоохоронній сфері це означає поступове зміщення акценту з карально-репресивного характеру діяльності на створення системи превентивного правопорядку, інтегрованої з механізмами громадського контролю та відкритого управління [2].

Європейські країни пройшли тривалий шлях у розбудові сервісної держави, поступово реформуючи свої правоохоронні органи відповідно до нових суспільних запитів. Досвід таких країн, як Німеччина, Франція, Нідерланди та країни Скандинавського регіону, свідчить про ефективність сервісного підходу, що ґрунтується на принципах діалогу, довіри та взаємодії між державою і суспільством [1]. Україна, рухаючись у напрямку євроінтеграції, має враховувати ці практики для вдосконалення власної моделі правоохоронної діяльності, формуючи систему, що не лише реагує на правопорушення, а й працює на випередження, запобігаючи їхньому виникненню.

Таким чином, концепція сервісної держави є не лише ідеологічним орієнтиром, а й практичним інструментом модернізації державного управління, що передбачає активне використання цифрових технологій, автоматизацію адміністративних процедур та розширення можливостей для громадян у сфері отримання державних послуг. Впровадження цієї моделі в діяльність правоохоронних органів вимагає комплексного реформування їхньої структури, функцій та підходів до виконання службових обов'язків, що стане запорукою підвищення рівня правопорядку та довіри суспільства до державних інституцій.

Формування концепції сервісної держави відбулося внаслідок еволюції моделей державного управління, що пройшли шлях від суто примусових механізмів до системи, орієнтованої на надання якісних державних послуг. Генеза цієї ідеї у світовій правовій доктрині ґрунтується на поступовому переосмисленні ролі держави в суспільстві. Якщо в традиційних моделях держава розглядалася як виключно владний апарат, що здійснює контроль і регулювання, то з розвитком демократичних інститутів та розширенням прав людини на передній план вийшла концепція «держави-сервісу» [3]. Такий підхід поступово сформувався в межах європейської правової традиції, що визнала пріоритетність не лише безпеки та стабільності, а й ефективності надання публічних послуг.

На початку ХХ століття ідея сервісної держави закріпилася у західних теоріях державного управління, отримавши подальший розвиток у післявоєнний період, коли країни з розвинутою демократією почали активно впроваджувати політику «соціальної держави» (welfare state). Згодом акцент змістився від традиційного патерналістського моделювання державної діяльності до нових підходів, зокрема концепції «нового державного менеджменту» (New Public Management), що передбачала децентралізацію, цифровізацію та інтеграцію громадян у процеси управління [4]. У сучасних умовах сервісна держава трактується не лише як інструмент надання публічних послуг, а й як нова модель взаємодії між владою та суспільством, у якій держава виступає рівноправним партнером громадян.

В українській правовій доктрині концепція сервісної держави почала активно розвиватися у період державної незалежності, коли національне законодавство стало орієнтуватися на європейські правові стандарти. Одним із ключових етапів цього процесу стало закріплення у Конституції України принципів верховенства права, соціальної спрямованості державної політики та відповідальності органів влади перед громадянами. Однак реалізація цих положень на практиці вимагала глибоких інституційних реформ, зокрема трансформації державного апарату з адміністративно-командної структури в систему, що базується на принципах ефективності, прозорості та клієнтоорієнтованості. З початком інтеграційних процесів до ЄС та реформи децентралізації Україна стала активно

впроваджувати новітні підходи до публічного управління, зокрема у сфері електронного урядування та діджиталізації адміністративних послуг.

Формування сервісної держави спирається на низку фундаментальних принципів, що визначають основні вектори розвитку системи публічного управління. Насамперед, це принцип верховенства права, який передбачає, що будь-яка діяльність державних органів повинна ґрунтуватися на чітко визначених правових нормах, бути передбачуваною, справедливою та такою, що забезпечує захист прав громадян. У сервісній моделі управління цей принцип набуває особливого значення, оскільки держава перестає бути винятковим носієм владних повноважень і стає гарантом законності, що діє в інтересах суспільства [5].

Підзвітність влади є ще одним наріжним каменем сервісної держави, адже ефективність державного управління безпосередньо залежить від контролю за діяльністю органів влади та можливості громадян впливати на прийняття рішень. Реалізація цього принципу відбувається через механізми громадського контролю, відкритість державних даних, прозорість ухвалення рішень та систему ефективної оцінки якості наданих послуг. Підзвітність передбачає, що державні інституції повинні не лише виконувати свої функції відповідно до законодавства, а й нести відповідальність за свої дії перед суспільством [6].

Орієнтація на права людини є визначальним чинником, що відрізняє сервісну державу від традиційних адміністративно-командних систем. Якщо раніше публічне управління розглядалося як діяльність, спрямована переважно на забезпечення функціонування державного механізму, то в сучасних умовах основним фокусом є людина, її потреби та права. У такій моделі громадянин стає не пасивним об'єктом управління, а активним учасником процесів ухвалення рішень, що змушує державні органи адаптувати свої функції до запитів суспільства, підвищуючи рівень довіри та легітимності влади.

Таким чином, сервісна держава – це модель державного управління, що базується на взаємодії влади та громадян на принципах партнерства, відкритості та ефективності. Її впровадження в Україні є стратегічним завданням, що передбачає комплексну правову та інституційну модернізацію, спрямовану на створення ефективної, підзвітної та орієнтованої на людину системи публічного управління.

Трансформація функцій правоохоронних органів є одним із ключових аспектів становлення сервісної держави, адже традиційна модель їхньої діяльності базувалася переважно на карально-репресивному механізмі. У більшості правових систем минулого правоохоронні органи виконували функцію контролю та примусу, що забезпечувало стабільність державного ладу, однак водночас часто призводило до надмірного втручання в права людини. З розвитком демократичних інститутів і верховенства права підхід до правоохоронної діяльності почав змінюватися: замість орієнтації на покарання правопорушників акцент зміщується на запобігання злочинності, превентивні заходи та створення безпечного середовища для громадян [7].

Сервісний підхід у діяльності правоохоронних органів передбачає надання якісних і доступних послуг у сфері захисту прав і свобод людини, а також реагування на запити суспільства щодо забезпечення правопорядку. Поліція та інші правоохоронні структури стають не лише інструментом державного контролю, а й сервісною інституцією, що покликана працювати у партнерстві з громадянами. У межах такої моделі правоохоронці діють не лише як суб'єкти застосування примусу, а як посередники у вирішенні конфліктів, консультанти у питаннях правової безпеки та суб'єкти підтримки соціальної стабільності.

Світовий досвід реформування правоохоронної системи демонструє ефективність переходу від карального до сервісного підходу. У багатьох європейських країнах реформовані правоохоронні органи не лише здійснюють правозастосовну діяльність, а й активно впроваджують механізми громадської взаємодії, спрямовані на підвищення рівня довіри населення. Такі концепції, як «community policing» (поліція громади), що передбачають співпрацю правоохоронців із громадянами

у сфері запобігання правопорушенням, довели свою ефективність у зменшенні рівня злочинності та підвищенні громадського контролю за діяльністю поліції [8].

Перехід до сервісної моделі правоохоронної діяльності вимагає не лише зміни підходів до взаємодії з громадянами, а й забезпечення балансу між правозастосовною діяльністю та сервісними функціями. Попри необхідність надання якісних правоохоронних послуг, органи державної влади не можуть нехтувати своєю основною функцією – забезпеченням законності та правопорядку. Надмірне зміщення акценту у бік сервісного обслуговування без належного контролю та примусу може спричинити зниження ефективності реагування на правопорушення, що у свою чергу може підірвати безпекову стабільність суспільства.

Відтак, побудова ефективної правоохоронної системи у сервісній державі має ґрунтуватися на чіткому розмежуванні сфер правозастосування та сервісного обслуговування. З одного боку, правоохоронні органи повинні мати у своєму арсеналі всі необхідні механізми для забезпечення верховенства права, боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку. З іншого боку, вони мають розвивати напрями превентивної роботи, комунікації з громадянськістю, консультаційних послуг та освітніх ініціатив у сфері правознавства.

Оптимальний баланс між цими функціями може бути досягнутий через комплексні заходи, серед яких – підвищення рівня професійної підготовки правоохоронців, вдосконалення нормативно-правового забезпечення їхньої діяльності, запровадження механізмів громадського контролю та впровадження цифрових технологій у правоохоронну систему. Усе це сприятиме створенню ефективного правоохоронного механізму, що відповідатиме стандартам сервісної держави та гарантуватиме як високий рівень безпеки, так і максимальну відкритість та доступність правоохоронних послуг для громадян.

Інформаційно-правове забезпечення діяльності правоохоронних органів у сервісній державі є одним із ключових елементів модернізації державного управління, що спрямований на підвищення ефективності, прозорості та підзвітності правоохоронної системи. У сучасних умовах роль правоохоронних органів значно змінюється: вони перестають бути виключно інструментом державного примусу й трансформуються у механізм надання якісних та доступних безпекових послуг громадянам. Впровадження нових правових і технологічних підходів до організації їхньої діяльності, що ґрунтуються на цифровізації, автоматизації процесів та широкому застосуванні інформаційних технологій, стає необхідним для ефективного виконання цих функцій [9].

Сучасна правоохоронна діяльність базується на швидкому доступі до інформації, що є критично важливим для оперативного реагування на правопорушення, збору доказової бази та координації дій між різними відомствами. Саме тому ефективне інформаційно-правове забезпечення включає нормативно-правове регулювання збору, обробки та захисту даних, створення електронних реєстрів, інтеграцію баз даних та впровадження системи електронного документообігу. У контексті сервісної держави це також означає забезпечення громадянам доступу до правоохоронних послуг через цифрові платформи, можливість подачі заяв, отримання консультацій та контролю за розглядом справ у режимі реального часу.

Правові засади інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів повинні відповідати сучасним вимогам кібербезпеки, захисту персональних даних та гарантування права громадян на доступ до публічної інформації. Важливим аспектом є гармонізація національного законодавства з європейськими стандартами, зокрема у частині дотримання принципів конфіденційності, належного використання інформації у розслідуваннях та запобігання надмірному державному контролю. Розширення функціоналу електронного урядування у сфері правоохоронної діяльності дозволяє мінімізувати людський фактор, знизити рівень корупційних ризиків та підвищити ефективність внутрішніх процедур у правоохоронних органах [10].

Окремим напрямом інформаційно-правового забезпечення є впровадження систем відеоспостереження, автоматизованих алгоритмів аналізу злочинної діяльності та використання штучного інтелекту для прогнозування криміногенних загроз. Використання таких технологій у

поєднанні з належним правовим регулюванням сприяє не лише розкриттю злочинів, а й ефективній превенції правопорушень. Водночас, розвиток цифрових механізмів комунікації між громадянами та правоохоронними структурами забезпечує доступність правової допомоги, підвищення рівня правової культури та залучення громадськості до процесів підтримки правопорядку.

Таким чином, інформаційно-правове забезпечення правоохоронних органів у сервісній державі є необхідною умовою їхньої ефективної діяльності. Розвиток цього забезпечення має базуватися на комплексному підході, що передбачає впровадження інноваційних технологій, удосконалення правового регулювання та створення механізмів взаємодії між правоохоронними структурами, громадянами та іншими суб'єктами публічного управління. Такий підхід дозволить не лише підвищити якість правоохоронних послуг, а й сприятиме посиленню довіри суспільства до інституцій державної влади.

Висновки

Трансформація правоохоронних органів у контексті концепції сервісної держави є необхідним етапом реформування системи державного управління, що спрямований на створення ефективної, підзвітної та орієнтованої на громадян моделі забезпечення правопорядку. Аналіз теоретико-правових засад цієї трансформації дозволяє зробити висновок, що сервісний підхід у правоохоронній діяльності є не просто альтернативою традиційним каральним методам, а фундаментальною зміною у взаємовідносинах між державою та суспільством.

Концепція сервісної держави передбачає переосмислення ролі правоохоронних органів, що має ґрунтуватися на принципах верховенства права, підзвітності влади та пріоритетності прав людини. Світовий досвід реформування правоохоронної сфери демонструє ефективність переходу від карально-репресивної до сервісної моделі, в якій правоохоронці виконують не лише функцію правозастосування, а й превентивну, консультативну та соціальну роль. Україна, інтегруючись до європейського правового простору, має враховувати ці тенденції та адаптувати їх до національних реалій, зокрема у світлі триваючої боротьби проти збройної агресії РФ.

Інформаційно-правове забезпечення діяльності правоохоронних органів є критично важливим елементом реформування, адже саме цифровізація та впровадження електронного урядування дозволяють забезпечити прозорість, оперативність та ефективність правоохоронної діяльності. Використання сучасних технологій, зокрема електронного документообігу, автоматизованих аналітичних систем, баз даних та штучного інтелекту, сприяє вдосконаленню управлінських процесів у правоохоронній сфері. Водночас, розвиток цифрових сервісів повинен супроводжуватися належним нормативним регулюванням, що гарантуватиме захист персональних даних, недопущення зловживань та дотримання прав і свобод громадян.

Правова трансформація правоохоронних органів у сервісну модель має відбуватися із дотриманням балансу між правозастосовною діяльністю та сервісними функціями. Надмірне зосередження на сервісному обслуговуванні без чітких механізмів забезпечення правопорядку може призвести до послаблення контролю за дотриманням законності, що є неприпустимим в умовах сучасних викликів безпеки. Відтак, реформування правоохоронних органів має включати комплекс заходів, спрямованих як на забезпечення ефективного реагування на правопорушення, так і на створення умов для активної взаємодії правоохоронців із громадянами на партнерських засадах.

Список використаної літератури

1. Івановська, А. М. (2023). Побудова сервісної демократичної держави: досвід європейських країн. *П 68 Правові засади організації та здійснення публічної влади*, 55. <file:///C:/Users/1/Downloads/0053219-1.pdf>
2. Петькун, С. (2023). Концепція сервісної держави на сучасному етапі розвитку України. *Collection of scientific papers «ΛΟΓΟΣ»*, (March 31, 2023; Zurich, Switzerland), 50-51. <https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/article/view/612>

3. Сидоренко, Н., Наумик, А., & Брагіна, К. (2023). Особливості функціонування інститутів громадянського суспільства в контексті переходу України до впровадження концепту «сервісної держави». *Collection of scientific papers «ЛОГОΣ»*, (November 24, 2023; Seoul, South Korea), 47-49. <https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/article/download/1295/1325>
4. Чальцева, О. М. (2023). Теоретичні парадигми трансформації держави як публічного інституту. *Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки*, 5-9. <https://jvestnik-politology.donnu.edu.ua/article/download/14309/14211>
5. Демченко, Я. О. (2023). Принцип верховенства права. *Аналітично-порівняльне правознавство*, (6), 189-193. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/download/294412/287197>
6. Голик, Ю. Ю. (2023). Принцип підзвітності та відповідальності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади: міжнародно-правове регулювання. *Київський часопис права*, (1), 11-16. <https://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava/article/download/245/232>
7. Король, В. І. (2024). Інституційні та правові засади забезпечення економічних інтересів суспільства і держави в умовах внутрішніх та зовнішніх викликів. <https://er.dduvs.edu.ua/bitstream/123456789/14289/1/94.pdf>
8. Панченко, Г. Д. (2024). Забезпечення прав людини в процесі реформування правоохоронної системи України: відповідність міжнародним стандартам та європейському досвіду. *Аналітично-порівняльне правознавство*, (6), 873-877. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/download/317573/308088>
9. Фурашев, В. М. (2023). Інформаційно-правове забезпечення системи державного управління в умовах децентралізації та цифрової трансформації. https://ippi.org.ua/sites/default/files/zbirnik_1_3.pdf#page=20
10. Мігалатюк, В. В. (2024). Інформаційне забезпечення адміністративної діяльності правоохоронних органів. *Наукові записки. Серія: Право*, (16), 128-132. <https://pravo.cusu.edu.ua/index.php/pravo/article/download/412/425>
11. Сопільник, Л. І., Симець, В. І., Сава, Т. І., Сагайдак, В. Я., Плехов, М. В., & Федоров, Ю. В. (2024). Рівність як орієнтир правових реформ у демократичній державі. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*, (38), 137-143. Retrieved із <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/1281>
12. Корнієнко, Д. М., Сопільник, Р. Л., & Скриньковський, Р. М. (2020). Суб'єкти адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності національної гвардії України в умовах введення правового режиму воєнного стану. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*, 27, 167-173. Retrieved із <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/360>
13. Сопільник, Р. Л., Сопільник, Л. І., Ковалів, М. В., & Єсімов, С. С. (2024). Функціональна модель організації судової діяльності: сутність та елементи. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*, (40), 732-740. Retrieved із <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/1127>
14. Зозуля, І., & Сопільник, Л. (2020). Міжнародний досвід залучення громадськості до запобігання та протидії корупції. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*, 26, 113-117. Retrieved із <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/314>